

OLMOSH SO'Z TURKUMIGA OID MULOHAZALAR

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6831073>

Rustamov Qalandar

*Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti Tillar fakulteti
O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi 202-guruh talabasi*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada o'zbek tilidagi olmoshlarning o'rni va ularning xususiyati, olmoshlarning leksik holati va uning grammatik shakllari masalasi yoritilgan.*

Annotation: *This article describes the role of pronoun in the Uzbek language and their characteristics, the lexical status of pronoun and its grammatical forms.*

Kalit so'zlar: *Olmosh, muammo, so'z, darslik, bilim, ko'nikma, leksik-semantik, leksik, grammatika, morfologiya, kategoriya, sintaktik.*

Keywords: *Pronoun, problem, word, textbook, knowledge, skill, lexical-semantic, lexical, grammar, morphology, category, syntactic*

Ta'lim jarayonini tubdan qayta qurish davlat dasturida maktabgacha ta'lim davridan tortib, magistratura bosqichigacha bo'lgan barcha bosqichlar hisobga olingan.¹[1.PQ-802 son. 22.12.2020 yil] Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev takomillashtirilgan o'quv reja va dasturlari hamda darslik va o'quv qo'llanmalarini yaratishga alohida e'tibor qaratmoqda.² [Shavkat Mirziyoyev Oliy Majlisga qilgan Murojaatnomasi. Правда востока газетаси. M.Tojimatova. 01.08.2021]

O'zbek tilining morfologik tizimi tasviriy va tuzilishi (strukturasi) jihatidan ancha chuqur o'rganilgan .Shu jumladan , olmosh turkumi ham dissertatsiya, darslik, qo'llanma va turli maqolalarda ham sinxronik, ham diaxronik tomonlari o'rganilgan. Bu borada A.N.Kononov , A.M. Asqarov, X.Komilov, I.Suyarov, S.Nizomiddinova, Q. Usmonov, B.Yusupov , A.Ahmedov , S.Muhammedov kabi olimlarning ilmiy ishlari e'tiborga loyiqdir.

Olmosh — bu muhim so'zlarning leksik-semantik sinfi bo'lib, uning ma'nosi ma'lum nutq aktiga (uning ishtirokchilariga, nutq vaziyatiga yoki so'zning o'ziga) havolani yoki nutq korrelyatsiyasi turini ko'rsatishni o'z ichiga oladi. Ekstralingvistik haqiqatga ega so'z (uning denotativ holati); Olmoshlar , asosan, ot, sifat, son va ravish turkumidagi so'zlar bilan erkin almasha olish xususiyatiga ega. Olmoshlar qo'llanilishi tartibiga ko'ra quyidagi to'rt guruhga bo'linadi:ot-olmoshlar, sifat-olmoshlar, son-olmoshlar va ravish-olmoshlar.

Ot-olmoshlariga quyidagilar kiradi: kim, nima, qayer ...³ [O'.Hoshomov .“Ikki eshik orasi”romani T.2012 “Sharq” 37-b.]

Masalan, Qiziq, tabib buva har doim odamga har doim muloyim, kulib qaraydi, **hech kimga** qattiq gapirmaydi.

Sifat-olmoshlariga quyidagilar kiradi: qanday, qanaqa...⁴[O'.Hoshomov .“Ikki eshik orasi”romani T.2012 “Sharq” 117-b.]

Masalan, Ko'zi tushib qolarmikan, degan umidda yaqin borgan edim, **qandaydir** notanish xotin yelkamga turtdi.

Son –olmoshlar: nechta, nechanchi, necha...

Masalan, **Necha** marta aytganman, “Qora amma” emas, amma deign, tentak!⁵ [O'.Hoshomov .“Ikki eshik orasi”romani T.2012 “Sharq” 24-b.]

Ravish-olmoshlar: qachon, nega, shuncha...

Masalan, **Nega** deganda ilmi-hikmatni biladi.⁶ [O'.Hoshomov .“Ikki eshik orasi”romani T.2012 “Sharq” 67-b.]

Olmoshlar - bu so'zning grammatik ma'nosida obyektini ko'rsatadigan kichik va to'ldirmaydigan so'zlar guruhini birlashtiradi, ya'ni ham shaxs, ham shaxs bo'lmagan so'zlarni ifodalaydi. Misol uchun, Bu mening tanlovim gapida mening — shaxsga ishora qiluvchi so'z bo'lsa, bu olmoshi shaxs bo'lmagan so'zga ishora qilgan.

Olmoshlar qanday semantik vazifani bajarishiga qarab quyidagi guruhlarga bo'linadi:

1) faqat shaxsni (birovni) bildiruvchi shaxs olmoshlari: men, siz, biz, siz yoki shaxssiz (kimdir); u (u, bu, ular);

2) kimnidir yoki biror narsani bildiruvchi o'z-o'zini anglatuvchi olmosh. o'z harakatining ob'ekti bo'lgan ob'ekt sifatida;

3) so'roq olmoshlari: kim, nima;

4) noaniq olmoshlar: kimdir, nimadir, kimdir, nimadir, kimdir, nimadir, kimdir, nimadir, kimdir, nimadir;

5) inkor olmoshlari: hech kim, hech narsa, hech kim, hech narsa.

Grammatika fanida “olmosh” atamasi otga qaraganda kenfroq ma'no munosabatini ifodalaydi: olmosh so'zlari – ot, sifat, son, ravish, to'ldirmaydigan qatorni tashkil etuvchi va ko'rsatuvchi qo'shma gap bilan birikuvchi so'zlardir .Bu so'zlar o'ziga xos mavhum ma'noga ega bo'lib, u kontekstda yoki nutqiy vaziyatda konkretlashadi. Demak, olmoshlar ichida ko'rgazmali so'zlar turkumi sifatida o'ziga xos .

Kim, nima olmoshlari bir tomondan nisbiy qo'shma so'zlarga qo'shiladi. Bu turkum olmoshlarning to'liq tarkibi: men, sen, biz, sen, o'zing, u, ular; kim-bir narsa, kimdir, kimdir, nimadir. Bir oz, sintaktik idiomalar ham o'z komponentlari bilan qisman qo'shni bo'ladi: Masalan, **hech kimdan boshqa— boshqa hech kim.**

Bilamizki, olmosh barcha mustaqil soʻz turkumlari, soʻz birikmalari va gap oʻrnida qoʻllana oladi. Shuningdek, bu holatning aksini ham koʻrishimiz mumkin.

Masalan: Bu jangda **kimdir** magʻlub boʻladi.

Bu jangda **ular** magʻlub boʻladi.

Bu jangda **dushmanlar** magʻlub boʻladi.

Bundan koʻrinib turibdiki, olmoshlarning oʻrnida ham boshqa soʻz turkumini ham qoʻllash mumkin.

Boʻlishsizlik olmoshlari hech olmoshiga ot, sifat, son va ravish soʻroqlarini ifodalovchi soʻzlarni qoʻshish orqali yasaladi. Bundan tashqari hech soʻzining oʻzi ham yakka holatda olmoshlik vazifasini bajara oladi: Men ortlaridan yugurdim.**Hech** yetolmadim.(E.Rahimov)

Xulosa

Ushbu maqolamizda olmoshlar mustaqil soʻz turkumlari oʻrnida shunchaki almashib keladigan oddiy soʻzlar guruhi boʻlmasdan, ularning ham oʻziga xos funksional-semantik xususiyatlari mavjudligini koʻrishimiz mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Shavkat Mirziyoyev Oliy Majlisga qilgan Murojaatnomasi. Правда восточка газетаси. М.Тојиматова. 01.08.2021.
2. Нурмонов А. Узбек тили грамматика назарияси
3. Кононов А.Н. Грамматика современного узбекского литературного языка. М. – Л. 1960.
4. Oʻtkir Hoshimov. Ikki eshik orasi.— Toshkent: “Sharq” nashriyoti 2012
5. www.til.uz
6. www.ziyo.uz